

Дмитро РАСПУТНИЙ,
здобувач вищої освіти третього освітньо-
наукового рівня (доктор філософії з права)
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID ID: <https://0000-0002-9911-6374>
e-mail: d.o.rasputnii95off@gmail.com

Науковий керівник:
Михайло ФІАЛКА,
кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри права гуманітарно-правового факультету
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут»,
м. Харків, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5599-3335>
e-mail: fialkami70@gmail.com

ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті досліджено правові та кримінологічні особливості злочинності у сфері паливно-енергетичного комплексу України. Проаналізовано нормативно-правові засади функціонування об'єктів електроенергетики та особливості кримінально-правової охорони відповідних відносин. Особливу увагу приділено характеристиці кримінальних правопорушень проти власності, передбачених ст. 194-1 Кримінального кодексу України, а також особам, які їх вчиняють.

Ключові слова: паливно-енергетичний комплекс, електроенергетика, кримінологія, злочинність, розкрадання, пошкодження.

SOME ISSUES OF THE CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONS WHO COMMIT CRIMINAL OFFENSES IN THE FUEL AND ENERGY SECTOR

The article examines the legal and criminological features of crime in the field of the fuel and energy complex of Ukraine. It analyzes the regulatory and legal framework governing the functioning of electricity sector facilities and the specifics of criminal-law protection of the relevant relations. Special attention is paid to the characteristics of property-related criminal offenses under Article 194-1 of the Criminal Code of Ukraine, as well as to the individuals who commit them.

Keywords: fuel and energy complex, electricity sector, criminology, crime, theft, damage.

Вступ.

Питання вивчення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у кримінологічній науці не є новим. На сучасному етапі її дослідженням займалися і продовжують займатися такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, як О. І. Алексєєв, Ю. М. Антонян, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, І. М. Даньшин, В. Н. Кудрявцев, В. Є. Емінов, М. І. Фіалка та інші.

Правовий режим об'єктів електроенергетики визначено Законом України «Про ринок електричної енергії». Відповідно до законодавства, до об'єктів електроенергетики належать

електростанції (крім ядерної частини атомної електричної станції), електричні підстанції, електричні мережі, установки зберігання електричної енергії [1].

Такі об'єкти формують технологічно взаємопов'язану систему: генерація → передача → розподіл → зберігання → постачання електричної енергії.

Крім того, інфраструктура України передбачає функціонування єдиної об'єднаної системи електропостачання. У зв'язку з цим, на нашу думку, доцільно розглянути кваліфікацію та зміст дій, що посягають на цілісність об'єктів електроенергетики.

Викладення основного матеріалу.

Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері електроенергетики здійснюється за критерієм предмета посягання. Зокрема, у разі впливу на матеріальні об'єкти електроенергетики діяння підлягає кваліфікації за спеціальною нормою — ст. 194-1 КК України, тоді як посягання на електричну енергію охоплюється ст. 188-1 КК України. У випадках, коли об'єкт не належить до енергетичної інфраструктури, але пов'язаний із паливно-енергетичним комплексом, пошкодження таких об'єктів кваліфікується за загальною нормою, передбаченою ст. 194 КК України, а викрадення відповідних компонентів — за ст. 185 КК України або ст. 186 КК України залежно від характеру вчинених дій.

Це підтверджується думкою та практикою того, що слід враховувати, що юрисдикційне розмежування у сфері електроенергетики здійснюється за критерієм правової природи. Зокрема, об'єкти електроенергетики виступають як матеріальні об'єкти цивільних прав та в приватному випадку права власності.

Зазначена норма свідчить про виокремлення об'єктів паливно енергетичного комплексу (далі — ПЕК) як об'єкту підвищеної кримінально-правової охорони, що зумовлено їх значенням для забезпечення національної безпеки, функціонування критичної інфраструктури та стійкості економіки держави.

Водночас у системі Особливої частини Кримінального кодексу України (далі — КК України) відповідні посягання формально віднесено до кримінальних правопорушень проти власності, що загалом є обґрунтованим, оскільки шкода завдається матеріальним об'єктам, які мають майнову цінність. Разом із тим коректно зазначити, що така кваліфікація не повною мірою відображає їх комплексну правову природу, адже фактично посягання зачіпає не лише відносини в контексті права власності, а й суспільні відносини у сфері забезпечення економічної та енергетичної безпеки.

Визначившись із кримінально-правовою характеристикою дій та об'єктів, що охороняються кримінальним законодавством, на нашу думку, доцільно перейти до кримінологічної характеристики осіб, які вчиняють діяння, кваліфіковані за ст. 194-1 КК України.

Кримінологічна характеристика особистості кримінального правопорушника. Слово «характеристика» походить від грецького «charakter», що у перекладі означає риса, особливість. Тобто характеристика — це опис, визначення відмінних, тобто специфічних рис, якостей чого-небудь [2, с. 164].

Тобто встановлення притаманних тому чи іншому явищу специфічних якостей.

К. Є. Ігошева зазначала: «Яка б конкретна особа не вивчалася, який би вид злочинної діяльності не розглядався, в усіх випадках, як і в кожному окремому, одиничному, в них виявляються риси і властивості загального порядку, котрі входять у характеристику злочинця як соціального типу» [3, с. 120].

Ми повністю погоджуємося з наведеними вище тезами, тож у подальшому більш детально розглянемо саме соціальні та біологічні характеристики особи кримінального правопорушника.

У межах розгляду кримінологічної характеристики злочинності у сфері ПЕК слід зазначити, що вона становить сукупність суспільно небезпечних діянь, які вчиняються у зв'язку з функціонуванням енергетичної інфраструктури та безпосередньо об'єктів електроенергетики.

У загальній структурі злочинності в комплексі ПЕК можна виокремити такі групи: розкрадання майна та енергетичних ресурсів, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, корупційні кримінальні правопорушення, умисні пошкодження інфраструктури, екологічні кримінальні правопорушення, необережні кримінальні правопорушення, що спричинили шкоду об'єктам ПЕК.

З урахуванням предмета дослідження особливого значення набувають кримінальні правопорушення проти власності, діяння, що кваліфікуються за ст. 194-1 КК України.

Детермінуючим чинником посягань на об'єкти електроенергетики в комплексі ПЕК переважно виступає саме корисливий фактор. Адже такого роду об'єкти містять значний обсяг товарно-матеріальних цінностей та мають істотне значення для системи суспільних відносин, що формуються внаслідок їх функціонування, і, як наслідок, становлять особливий інтерес для суб'єктів, які вчиняють кримінально карані діяння. Відповідно можна виокремити такі типи осіб:

а) учасники організованих груп, які вчиняють розкрадання обладнання та енергетичних ресурсів;

б) особи, що вчиняють епізодичні або ситуативні розкрадання, зокрема дрібні крадіжки та акти вандалізму;

в) особи, які завдають шкоди інфраструктурі без вираженої корисливої мотивації, наприклад з ідейних мотивів, із помсти або з хуліганських спонукань.

Зазначена класифікація має кримінологічний характер і відображає стійкі моделі кримінальної протиправної поведінки. Водночас цей перелік не є вичерпним, однак є достатнім.

У контексті дослідження питання кримінологічної характеристики осіб, які вчиняють посягання на об'єкти електроенергетики, доцільно визначити мотиваційну структуру кримінальної протиправної поведінки.

Аналіз правозастосовної практики свідчить про переважання корисливої мотивації у кримінальних правопорушеннях цієї категорії. Водночас мотиваційна структура не є однорідною та може включати прагнення до матеріального збагачення, соціальну адаптацію в девіантних групах, потребу в самоствердженні, вплив кримінально активного середовища, а також ситуативні чинники.

Підвищені матеріальні потреби, сформовані під впливом розриву між реальним економічним добробутом і соціальними очікуваннями, а також складні життєві обставини спонукають соціально та економічно незахищені верстви населення до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із пошкодженням об'єктів електроенергетики як предикатного кримінального правопорушення або як закінченого правопорушення з метою заволодіння майном, енергетичними чи іншими ресурсами.

Девіантна поведінка та антисуспільні установки формуються внаслідок недостатності загальносоціальних заходів запобігання злочинності, зокрема в аспекті виховання та нагляду за молодими особами. Таким чином, можна констатувати, що мотивація злочинної поведінки має комплексний і багаторівневий характер, де корисливий чинник, хоча й виступає певним стимулом, не завжди є першочерговим фактором.

Про обґрунтованість цього твердження можна судити, виходячи з того, що за звітний період 2024–2025 років за зазначеним видом правопорушень було зареєстровано 112 випадків, з яких 7 були вчинені неповнолітніми, що становить приблизно 11,29 %. У 2024 році зафіксовано лише 1 випадок із 50 зареєстрованих, що становить 2 %.

У складі групи осіб у 2025 році було вчинено 12 правопорушень із 62, що становить близько 19,35 %. У 2024 році таких випадків не зафіксовано.

Факт рецидивної злочинності було встановлено у 7 випадках у 2025 році, тобто приблизно 11,29 %. Натомість у 2024 році зафіксовано лише 1 випадок із 50 зареєстрованих, що відповідає 2 % [4].

Тобто в окремих випадках, пов'язаних із пошкодженням об'єктів електроенергетики, зокрема вчиненням дій, кваліфікованих за ст. 194-1 КК України як предикатного правопорушення, або закінченого кримінального правопорушення, спостерігається певний рівень рецидиву та професіоналізації. Такі форми злочинності характеризуються стійкими зв'язками між учасниками, наявністю розподілу ролей та елементами організованості. Нерідко така протиправна діяльність виступає основним або єдиним джерелом доходу, що дозволяє розглядати її як частково інституціоналізовану форму кримінальної активності.

Натомість в інших видах злочинної діяльності у сфері ПЕК частка осіб із попередньою судимістю є низькою.

В особі злочинця притаманна система ознак, властивостей, якостей, що визначають її як людину, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вітчизняні кримінологи поділяють основні ознаки особи злочинця на такі основні групи: соціально-демографічні, кримінально-правові, соціально-рольові, морально-психологічні характеристики. [5, с. 136].

Ці ознаки властиві будь-якій особі і самі по собі не мають кримінологічного значення. Проте у статистичній звітності стосовно осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, соціально-демографічні ознаки дають важливу інформацію, без якої неможлива повна кримінологічна характеристика особи злочинців. [5, с. 136].

Соціально-демографічні характеристики злочинності у сфері паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) характеризуються такими особливостями:

- Віковий діапазон охоплює як неповнолітніх, для яких характерне переважання актів вандалізму, спрямованих на самоствердження, так і осіб похилого та передпенсійного віку, у яких у зв'язку з погіршенням матеріального становища може виникати схильність до вчинення протиправних діянь.

- спостерігається виражене переважання чоловіків, що зумовлено професійною структурою галузі та характером середньої спеціальної освіти, де процес формування знань і навичок часто передбачає роботу з технікою та прикладними видами діяльності;

- значна частка правопорушників має технічну або спеціальну освіту, у окремих випадках — вищу. Окремі категорії кримінальних правопорушень потребують наявності професійних навичок і спеціалізації правопорушника, що свідчить про зв'язок злочинної активності з трудовою діяльністю та доступом до інфраструктури.

Слід зазначити, що в контексті жіночої злочинності «жіночими» сферами залишаються переважно «білокомірцеві» кримінальні правопорушення, тобто розкрадання цінних паперів, фальсифікація документації. Відповідно вплив жінок у статистиці правопорушень, кваліфікованих за ст. 194-1 КК України, є незначним.

Висновки.

У підсумку слід зазначити, що злочинність у сфері паливно-енергетичного комплексу України є складним соціально-правовим явищем, зумовленим сукупністю економічних, соціальних і професійних чинників. Переважання корисливої мотивації, високий рівень організованості окремих форм злочинної діяльності, а також наявність специфічних професійних компетенцій у суб'єктів правопорушень свідчать про домінування корисливого мотиву у посяганнях на об'єкти електроенергетики. Водночас не слід ігнорувати тенденцію до зростання частки правопорушень, вчинених неповнолітніми, що обумовлює необхідність диференційованого підходу до запобігання та розслідування таких діянь.

Отже, кримінологічний портрет особи, яка вчиняє кримінальні правопорушення, передбачені ст. 194-1 КК України, характеризується як особа переважно чоловічої статі працездатного віку, яка часто не зайнята суспільно корисною працею та має середній або середньо-спеціальний рівень освіти, інколи — вищий. У випадках відсутності корисливого мотиву правопорушення можуть вчинятися у стані алкогольного сп'яніння та мати характер вандалізму або хуліганських дій. Натомість корисливо мотивовані діяння, як правило, відзначаються більш високим рівнем організованості, чіткістю дій та можуть вчинятися як одноособово, так і у складі організованих груп.

Аналіз статистичних даних дозволяє констатувати одночасне зростання як професіоналізованих форм злочинності, так і правопорушень, вчинених неповнолітніми. У зв'язку з цим доцільно умовно виділити дві вікові групи правопорушників: молодшу 14–21 рік, для якої більш характерні некорисливі мотиви, зокрема вандалізм та імпульсивні дії, та старшу 22–50 років, у межах якої переважають корисливі посягання, часто пов'язані з організованими формами злочинної діяльності. В інших випадках такі діяння здебільшого вчиняються одноособово.

Список використаних джерел:

1. Про ринок електричної енергії: ЗАКОН УКРАЇНИ від 25.03.2026 № 4825-IX від 25.03.2026 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text> (дата звернення: 20.04.2026).
2. Фіалка, М. І. Кримінологічна характеристика та кримінологічний портрет особистості злочинця: сутність та співвідношення понять. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2019. № 2 (21). С. 162-171. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/aa0905b8-d49f-43c1-ae62-98fa247dcf9d/content>
3. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: *феномен, детермінація, запобігання* : монографія. Харків : Право, 2011. 440 с. https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFIJ_2013/Golovkin_2011.pdf
4. Єдиний звіт про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування: статистична інформація Генеральної прокуратури України. Генеральна прокуратура України : офіц. сайт. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 20.04.2026).
5. Шалгунова С. А., Орлеан А. М., Скок О. С., Шевченко Т. В., Крамаренко Ю. М., Барабаш Г. В., Волошина Ю. В., Шило І. В. / Кримінологія : навч. посібник-практикум (для здобувачів вищої освіти, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти(081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність»)) / за заг. ред. к.ю.н., доц. С. А. Шалгунової. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. 332 с. URL: <https://er.dduvs.edu.ua/bitstream/123456789/5157/1/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf>